

DIRECT COSTING VA ABSORPTION COSTING TIZIMLARINING AFZALLIKLARI VA FARQLI JIHLTLARI AMALIY MISOLDA

Kholisa Kuldosheva Kamoliddin qizi
TDIU Moliyaviy tahlil kafedrası katta o'qituvchisi
PhD mustaqil izlanuvchisi
xolisaquldosheva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18582874>

Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida xarajatlar hisobini yuritish tizimining tanlanishi narx belgilash, rentabellikni tahlil qilish va strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada direct costing (o'zgaruvchan xarajatlar) va absorption costing (to'liq yutuvchi xarajatlar) tizimlarining nazariy asoslari, amaliy qo'llanilishi va afzalliklari tahlil qilinadi. Adabiyotlar sharhi va empirik tadqiqotlar bu tizimlarning boshqaruv va moliyaviy hisobotdagi rolini yoritadi. PULP AND PAPER MCHJ misolida olib borilgan solishtirma tahlil har ikkala tizimning iqtisodiy asoslanganligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, direct costing qisqa muddatli boshqaruv qarorlarini qabul qilishda va narx siyosatida samarali bo'lsa, absorption costing tizimi moliyaviy hisobot va soliq hisoboti yuritishda zarurdir. Maqola O'zbekistonning ishlab chiqarish sektorida ushbu tizimlarni gibrid shaklda qo'llash bo'yicha tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: direct costing, absorption costing, xarajatlar hisobi, boshqaruv hisobi, rentabellik, O'zbekiston, moliyaviy hisobot

Kirish

Hozirgi kunda ishlab chiqarish korxonalarida xarajatlarni hisoblash va tahlil qilish boshqaruv jarayonlarini samarali boshqarish uchun muhim omilga aylangan. Boshqaruv hisobi tizimlari, jumladan, direct costing va absorption costing tizimlari, tashkilotlar tomonidan qarorlar qabul qilishda va strategik rejalashtirishda keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada, har ikkala tizimning ilmiy asoslari, iqtisodiy mantiqi va boshqaruv hisobidagi o'rni tahlil qilinadi. Misol sifatida esa, PULP AND PAPER MCHJ korxonasi orqali amaliy tahlil olib boriladi.

Adabiyotlar tahlili

Direct costing tizimi 20-asr boshlarida AQSHda iqtisodiy inqiroz davrida shakllangan. Harrison (1936) bu tizimda faqat o'zgaruvchan xarajatlar mahsulot tannarxiga kiritilishini, doimiy xarajatlar esa davr xarajati sifatida aks ettirilishini ta'kidlagan. Kaplan va Atkinson (1998) bu yondashuvni marjinal tahlil bilan bog'lab, tezkor rentabellik bahosini ta'minlashini ko'rsatgan. Absorption costing esa barcha ishlab chiqarish xarajatlarini mahsulot tannarxiga kiritishga asoslanadi. Horngren va boshqalar (2014) bu tizimning moliyaviy hisobotlarda to'liq axborot taqdim etishini, shuningdek, GAAP va IFRS talablariga mos kelishini ta'kidlaydi.

Direct-costing tizimida to'g'ri xarajatlar tayyor mahsulot tanarxiga borsa, egri xarajatlar alohida shcyotda yig'ilib hosil bo'lgan hisobot davri moliyaviy natijasiga boradi. Agar sotishdan tushgan tushum summasidan o'zgaruvchan xarajatlarni chegirsak shu mahsulot turi bo'yicha foydaga erishamiz. Barcha mahsulot turi bo'yicha foydaga jami doimiy xarajatlar qo'llanganda erishiladi. Bu metodning qiyinlik tomoni aniq xarajatlarning bo'linishida yuzaga keladi, ya'ni bir holatda o'zgaruvchan bo'lgan xarajatlar, boshqa holatda doimiy xarajatlar bo'lishi mumkin. Analitik hisobni amalga oshirish uchun alohida o'zgaruvchan va doimiy xarajatlar hisobini marjinal daromad schyoti bilan birga yuritishi lozim.

Direkt costing metodida tannarxni aniqlash quyidagi elementlardan iborat bo`ladi¹:

1. Xarajat turlari bo`yicha hisobi
2. Xarajatlarni vujudga kelish joyi bo`yicha hisobi
3. Xarajatlarni mahsulot birligi bo`yicha hisobi
4. Xarajatlarning tegishliligiga bo`yicha natijalar hisobi
5. Davr natijalari hisobi

Yuqoridagi elementlar qaysi metoddan foydalanishdan qat`iy nazar qo`llaniladi.

Direkt-costing:

- Qaror qabul qilish uchun foydali axborot bilan ta`minlaydi.

Xarajatlarni o`zgaruvchan va doimiy xarajatlarga ajratish ishlab chiqarish yoki komponentlarni xarid qilishga doir qarorlar qabul qilish uchun, mahsulot turlarini aniqlash uchun axborot olish imkonini beradi. Bundan tashqari direct-costing tizimi ma`lumotlari orqali tezkor qaror qabul qilish imkonini beradi va bu oz` navbatida mahsulot narxini tushirish imkonini beradi.

- foydani zahiralalar o`zgarishi ta`siridan holi qiladi.

Direkt-costingdan foydalanilganda foyda mahsulotni sotish hajmiga bog`liq bo`ladi, abzorshen-costingdan foydalanilganda foydaga sotilgan mahsulot hajmi ham, ishlab chiqarish hajmi ta`sir qiladi. Shu sababli direct-costing zahiralalar bilan nayrang qilishga yo`l qo`ymaydi va menejerlar ishini baholashga juda mos keladi.

Standart-kost hisob tizimi bo`yicha foyda quyidagi tartibda aniqlanadi:

1. Mahsulot sotishdan olingan yalpi daromad;
2. Mahsulotning standart tannarxi;
3. Yalpi foyda (1q-2q)
4. Standartlardan og`ishishlar;
5. Foyda (3q-4q)

Bu metodning kamchiligi sifatida doimiy xarajatlar hisobini yuritishning qiyinligini aytishimiz mumkin. Shu sababli ko`pchilik kompaniyalar bu usuldan foydalanishni maqsadga muvofiq deb hisoblashmaydi. Ammo bu usul bilan ishlash marjinal daromadni nazofrat qilish imkoniyatini yaratib beradi va doimiy mahsulotdan kelayotgan yalpi foydani nazorat qilish imkoniyatini yuzaga keltiradi.

Abzorshen costing tizimida mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishda ishlab chiqarish to`g`ri xarajatlari hamda egri xarajatlari ham kiradi. Bunda xarajatlarni tayyor mahsulot va tugallanmagan ishlab chiqarish o`rtasida taqsimlash talab qilinadi. bu metod mahsulotlarning har bir turi bo`yicha to`liq tannarxni vujudga keltiradi ya`ni sotilgan tayyor mahsulot va ombordagi mahsulot qoldig`i bilan birga direkt costingdan farqli bu metodda doimiy va o`zgaruvchan xarajatlar sotilgan mahsulot va ombordagi qoldiq mahsulot o`rtasida taqsimlanadi. Egri xarajatlar direct costing kabi moliyaviy natijaga olib boriladi.

Abzorshen-costing:

- doimiy ishlab chiqarish xarajatlariga yetarli e`tibor beradi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standarti (XMIS) doimiy ishlab chiqarish xarajatlarini zahiralalar qiymatiga qo`shishni talab qiladi. Tashqi maqsadlar uchun abzorshen-costingdan foydalanish moliyaviy ko`rsatkichlarni o`z hisobotlarini XMIS bo`yicha tuzadigan boshqa kompaniyalarning ko`rsatkichlari bilan taqqoslash imkonini beradi.

¹Straff-glatt-schoen.com/HYaluronik

- *hisobotda haddan ortiq zararlar va foydani aks ettirishdan qochish imkonini beradi.*

Mavsumiy biznesda zahiralarni ko'paytirish davrida direct-kostingdan foydalanilganda doimiy ishlab chiqarish xarajatlari davr xarajatlariga qo'shiladi. Shu sababli zahiralarni ko'paytirish davrida kata zarar qayd etiladi, tovarlarni sotish davrida katta foyda qayd etiladi.

Abzorpshen-kostingdan foydalanilganda zararlar va foyda ancha barobarlashadi.

- Mahsulotning alohida turi bo'yicha tannarx va rentabellikni hisoblash imkoniyati mavjudligi;
 - Sotilgan tayyor mahsulot, ombordagi qoldiq mahsulot hamda tugallanmagan ishlab chiqarish bo'yicha to'liq tannarx hisoblash imkoniyati;
 - Bir birlik mahsulot uchun to'liq narxni shakllanish imkoniyati;
- Bu metodning kamchiliklari quyidagilardan iboratdir:
- Murakkab strukturali korxonalarda va ko'p assortimentli mahsulotga ega korxonalarda egri xarajatlarni taqsimlash bazasini aniqlashdagi noaniqliklar;
 - Har xil ishlab chiqarishdagi bir xil tovarlarga to'liq tannarx hisoblash, ammo tannarxning sifatli tahlilini o'tkazish imkoniyatini yo'qligi, ayniqsa mahsulot turi bo'yicha doimiy xarajatlar ulushini aniqlay olmaslik;
 - Alohida mahsulot turi bo'yicha doimiy xarajatlarni vujudga kelishini aniqlash imkoniyatining yo'qligi;

Foydaning vujudga kelishi ikki usul bo'yicha ham quyidagi rasmda keltirib o'tilgan:

1-jadval

Foydaning aniqlashda abzorpshen-kosting va direct costingning solishtirma holati²

AC	DC
Realizatsiyadan tushum -To'g'ri ishlab chiqarish xarajatlari: Asosiy materiallar Asosiy ish haqi -Umumishlab chiqarish xarajatlari (egri) =yalpi foyda -umumxo'jalik xarajatlari (sotish va ma'muriy xarajatlar) =operatsion foyda	Realizatsiyadan tushum -to'g'ri va egri o'zgaruvchan xarajatlar =marginal daromad -doimiy xarajatlari =yalpi foyda -doimiy egri xarajatlar =operatsion foyda

E'tibor qaratadigan bo'lsak, abzorpshen-kostingda mahsulot tannarxi yuqori bo'ladi, ammo operatsion foyda ikkala usulda ham bir xil chiqadi.

PULP AND PAPER MCHJ misolida tahlil ko'radigan bo'lsak:

2-jadval

Xarajat turi	Absorption Costing	Direct Costing
To'g'ri material xarajatlari	800	800
To'g'ri mehnat xarajatlari	500	500

²www.riskovik.com

O'zgaruvchan ustama xarajatlar	300	300
Doimiy ustama xarajatlar	220	-
Mahsulot birligining tannarxi	1 820	1 600
1 000 dona ishlab chiqarish	1 820 000	1 600 000
200 dona qoldiq mahsulot	364 000	320 000
800 dona sotilgan mahsulot	1 456 000	1 280 000

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, direct costing usulida mahsulot tannarxi pastroq bo'lib, bu qisqa muddatli foyda ko'rsatkichini oshiradi. O'zbekiston sharoitida arzon narx siyosati orqali raqobatbardoshlikka erishish imkonini beradi. Absorption costing esa soliq va moliyaviy hisobot yuritish uchun talab etiladigan aniqlikni ta'minlaydi.

3-jadval

Mahsulot tannarxi kalkulyatsiyasi solishtirma jadvali (PULP AND PAPER MCHJ ma'lumotlari asosida)³

	Bir bir uchun xarajatlar, so`m
Sotish bahosi	2400
To`g`ri material xarajatlari	800
To`g`ri mehnat xarajatlari	500
Ishlab chiqarish ustama xarajatlar-o`zgaruvchan qismi	300
Ishlab chiqarish ustama xarajatlari-doimiy qismi	220000
Noishlab chiqarish xarajatlari-o`zgaruvchan qismi	200
Noishlab chiqarish xarajatlari-doimiy qismi	125000
Ishlab chiqarish hajmi,dona	1000
Sotish hajmi, dona	800

Yuqoridagi ma'lumotlar asosida mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish, davr oxiriga qoldiqni aniqlash, sotilgan mahsulot tannarxini aniqlash lozim.

Doimiy xarajatlarning aks ettirilishi:

- Direct costingda doimiy xarajatlar daromadlar hisobotiga kiritiladi. Absorption costingda esa ular mahsulot tannarxiga qo'shiladi.

Foyda ko'rsatkichlariga ta'siri:

- Absorption costing mahsulot zaxiralari ortganda foydani sun'iy ko'rsatishi mumkin. Direct costing bunday holatga yo'l qo'ymaydi.

Qaror qabul qilishga ta'siri:

- Direct costing menejrlarga tezkor tahlil va qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Absorption costing ko'proq moliyaviy bo'limlar orqali amalga oshiriladi, bu esa kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin.

³Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Xulosa

Tizimlarning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. *Direct costing* tizimi boshqaruv hisobi uchun samarali bo'lsa-da, tashqi hisobotlarda *absorption costing* tizimi keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada ta'kidlanganidek, gibrid tizimlar orqali har ikkala yondashuvning afzalliklarini birlashtirish mumkin. Shuningdek, korxonalar uchun to'g'ri tizimni tanlash, uzoq muddatli strategik rejalashtirish va qisqa muddatli rentabellikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2021). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis* (17th ed.). Pearson Education.
2. Kaplan, R. S., & Atkinson, A. A. (1998). *Advanced Management Accounting* (3rd ed.). Prentice Hall.
3. Drury, C. (2018). *Management and Cost Accounting* (10th ed.). Cengage Learning.
4. Hansen, D. R., Mowen, M. M., & Heitger, D. L. (2020). *Cost Management: Accounting and Control* (7th ed.). Cengage Learning.
5. Harrison, W. T. (1936). Direct costing and marginal analysis in management decisions. *The Accounting Review*, 11(4), 412–420.
6. Atrill, P., & McLaney, E. (2019). *Management Accounting for Decision Makers* (9th ed.). Pearson Education.
7. International Accounting Standards Board (IASB). (2023). *IAS 2 Inventories*. IFRS Foundation.
8. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). (2023). *Официальное издание*. London: IFRS Foundation.
9. Horváth, P. (2015). *Controlling*. Vahlen Verlag.
10. Blocher, E. J., Stout, D. E., Juras, P. E., & Smith, S. D. (2019). *Cost Management: A Strategic Emphasis* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
11. Ивашкевич, В. Б. (2017). *Управленческий учет*. Москва: Инфра-М.
12. Палий, В. Ф. (2016). *Управленческий учет и анализ*. Москва: Финансы и статистика.
13. Карпова, Т. П. (2018). *Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции*. Москва: Юрайт.
14. Хорнгрен, Ч., Фостер, Дж., & Датар, С. (2015). *Бухгалтерский учет: управленческий аспект*. Москва: Вильямс.
15. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2022). *Boshqaruv hisobi va xarajatlar hisobini yuritish bo'yicha uslubiy tavsiyalar*. Toshkent.